

Шунқаров Шукрулла Хайдарович

ИИБ Академияси магистратура тингловчиси

Фирибгарлик жиноятларини олдини олишда жамоатчилик билан ҳамкорлик.

Анатация: Ҳар қандай жиноятчиликка қарши курашнинг энг самарали услуби бу жиноятнинг олдини олиш ҳисобланади. Охириги йилларда фирибгарлик жиноятининг ортиб, турли кўринишга эга бўлаётганлиги кўплаб салбий оқибатларни келтириб чиқармоқда. Маълумки фирибгарлик жиноятларини содир этиш сабабларини аниқлаб, унга имкон бераган шарт-шароитларни ўрганиб, жиноятнинг олдини олишда ички ишлар органлари билан бирга барча жамоатчилик ташкилотлари ҳам бирдек масъулдир. Қонунга кўра, алдаш ёки ишончини суиистеъмол қилиш йўли билан ўзганинг мулкани ёки ўзганинг мулкига бўлган ҳуқуқни қўлга киритиш фирибгарлик дейилади.

Калит сўзлар: фирибгарлик, жиноятчилик, жамоатчилик, ҳамкорлик.

Cooperation with the public in the prevention of fraudulent crimes.

Abstract: The most effective way to fight any crime is to prevent it. In recent years, fraud crime has increased and taken on different forms, causing many negative consequences. It is known that all public organizations, along with the internal affairs bodies, are equally responsible for identifying the reasons for committing fraudulent crimes, studying the conditions that made it possible, and preventing the crime. According to the law, obtaining another's property or the right to another's property by deception or abuse of trust is called fraud.

Key words: fraud, crime, community, cooperation.

Ўзганинг мулкани талон-торож қилиш билан боғлиқ бўлган жиноятлар орасида фирибгарлик энг кўп тарқалган жиноятлардан бири ҳисобланади. Фирибгарлик жиноятига Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 168-моддасида қуйидагича таъриф берилган, “Фирибгарлик, алдаш ёки ишончни суиистеъмол қилиш йўли билан ўзганинг мулкани ёки ўзганинг мулкига бўлган ҳуқуқини қўлга киритишдир”. Демак, ўзганинг мулкани ёки мулкка бўлган ҳуқуқини юқорида кўрсатилган икки усулни қўллаб содир этилади⁹.

Жиноят кодексининг 168-моддаси диспозициясига мувофиқ, фирибгарликда алдаш деганда айбдор томонидан, била туриб, ҳақиқатга тўғри келмайдиган ёлғон маълумотлар хабар қилинишича ёки иш ҳолати бўйича мушкул эгаси ёки бошқа шахсга маълум қилиниши лозим бўлган ҳақиқий фактларни яшириш ёхуд мулк эгаси ёки бошқа шахсни янглиштиришга қаратилган қасдан содир этилган ҳаракатлар тушунилади¹⁰.

Агар фирибгарлик йўли билан талон-торож қилинган корхона, муассса, ташкилотлар мулкнинг суммаси энг кам ойлик иш ҳаққи миқдорининг ўттиз баробаридан ошмаса, маъмурий ҳуқуқбузарлик мавжуд бўлади. Бундай ҳуқуқбузарлик такроран содир этилганда ҳам агар талон тарож миқдори энг кам ойлик иш ҳаққи миқдорининг ўттиз баробаридан ошмаса, маъмурий ҳуқуқбузарлик келтириб чиқаради.

Бунда оз миқдорда талон-торож неча марта содир этилганлиги аҳамият касб этмайди. Шунини таъкидлаш жойизки, қонунга кўра, фуқаролар мулкани фирибгарлик йўли билан талон-торож қилганлик учун жиноий жиноий жавобгарлик талон-торож

1. Фирибгарлик жиноятларини барвақт олдини олиш ҳудуд методикаси” методик ва амалий қўлланма 2019 йил

¹⁰ Ўзбекистон Республикаси Олий суд Пленумининг ““Жиноят натижасида етказилган мулккий зиённи қоплашга оид қонунчиликни қўллаш бўйича суд амалиёти тўғрисида”ги 2016 йил 27 декабрь, 26-сон қарори

миқдоридан қатъий назар, келиб чиқади. Жиноят объекти бўлган мулк қийматини аниқлашда унинг эгаси томонидан ҳарид қилиниши ҳолатларидан, жиноят содир этган вақтидаги давлат улгуржи нархидан, бозор ёки комиссия нархлардан келиб чиқиш лозим. Мулк қийматини аниқлаш имконияти бўлмаганда, у тегишли мутахасислар жалб қилиниб, эксперт хулосасига кўра белгиланади¹¹.

Содир этилган жиноят ва ҳуқубузарликлар процессуал тартиб-қоидаларга риоя этган ҳолда кенг жамоатчилик иштирокида муҳокама қилиш, келгусида бу каби нохуш ҳолатларнинг олдини олиши билан биргаликда фуқароларнинг ҳуқуқий онги ва маданиятини оширишда муҳим профилактик омил ҳисобланади.

Шундан келиб чиққан ҳолда, содир этилган жиноят ва ҳуқуқбузарликлар кенг жамоатчилик иштирокида муҳокама этилиб, унинг келиб чиқишига сабаб бўлган объектив ва субъектив омиллар пухта ўрганилиб, келгусида нохуш ҳолатларнинг олдини олиш юзасидан чора-тадбирлар белгилаб олинмоқда. Бевосита содир этилган фирибгарлик жиноят содир бўлган маҳаллада яшовчи аҳоли ўртасида кенг муҳокама қилинди.

Арзон нархда автомашиналарни сотиш, ногиронлар учун имтиёзли равишда берилган уй-жойларни бошқа шахснинг номига қонуний расмийлаштириб беришни ваъда қилиш каби алдовлар билан ўзгаларнинг мол-мулкини қўлга киритиб келган фуқароларнинг ноқонуний қилмишлари маҳалладошлари томонидан кескин танқид қилинди.

Дастлабки тергов ва муҳокама жараёнида аниқланишича, фирибгарлик жиноятнинг келиб чиқиш сабабларидан бири бу – фуқароларнинг ишонувчанлиги билан биргаликда, уларда ҳуқуқий маданиятнинг етишмаслиги, мол-мулкни сотиб

2. Ўзбекистон Республикаси Олий суд Пленумининг ““Жиноят натижасида етказилган мулкий зиённи қоплашга оид қонунчиликни қўллаш бўйича суд амалиёти тўғрисида”ги 2016 йил 27 декабрь, 26-сон қарори

олишидан олдин ушбу мулкнинг ҳақиқий эгаси кимлигини ва унинг олди-сотди масалаларидан хабардорлигини суриштирмасдан фирибгарларга пулларини бериб юборганликлари натижасида жабр кўраётганлиги маълум бўлди.

Жиноят иши юзасидан дастлабки тергов ҳаракатларини олиб бораётган терговчи ходимлар томонидан ўз навбатида муҳокамада иштирок этган фуқароларни мол-мулкни сотиб олишда хушёрликка чақириб, олдин мулкнинг ҳақиқий эгаси ва ўз мулкнинг тасарруф қилинаётганлигидан хабари бор

Келгусида ушбу турдаги жиноятни олдини олиш мақсадида барча давлат органлари вакиллари билан биргаликда маҳалла фуқаролар йиғини ва ҳудудлардаги профилактика инспекторлари томонидан, маъмурий ҳудудда жойлашган корхона, ташкилот ва муассасалар, таълим муассасаларида, аҳоли ва кенг жамоатчилик ўртасида фирибгарлик жиноятларининг олдини олиш бўйича тарғибот – ташвиқот ишларни жадаллаштириш мақсадга мувофиқдир.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. “Фирибгарлик жиноятларини барвақт олдини олиш ҳудуд методикаси” методик ва амалий қўлланма 2019 йил.
2. Ўзбекистон Республикаси Олий суд Пленумининг ““Жиноят натижасида етказилган мулкнинг зиёни қоплашга оид қонунчиликни қўллаш бўйича суд амалиёти тўғрисида”ги 2016 йил 27 декабрь, 26-сон қарори